

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 121–128

VYUŽITIE MMP-9 AKO BIOMARKERA V SKRÍNINGU KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU USE OF MMP-9 AS A BIOMARKER IN THE SCREENING OF COLORECTAL CANCER

Kička Miloš¹, Radoňak Jozef¹, Kaťuchová Jana¹, Šoltés Marek¹,
Mašlanková Jana², Večurkovská Ivana²

¹I. Chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice

²Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ LF Košice

kickamilos79@gmail.com

SÚHRN

Kolorektálny karcinóm je v súčasnosti významným medicínskym a zdravotným problémom, ktorý postihuje ľudí všetkých vekových a etnických skupín. Je najčastejším zhubným nádorom tráviaceho ústrojenstva. Nádorové bunky, vrátane buniek kolorektálneho karcinómu sú schopné tvorby a sekrécie *matrixových metaloproteináz*, ktoré hrajú úlohu v invázii nádorov a metastázovaní.

Cieľom práce bolo zistiť, či hodnoty *matrixovej metaloproteinázy-9* (MMP-9) budú signifikantne zvýšené u pacientov s karcinómom hrubého čreva a konečníka a či by bolo možné používať MMP-9 zisteného v sére v skríningu pre kolorektálny karcinóm.

Súbor 90 pacientov pozostával z pacientov s histologicky verifikovaným kolorektálnym karcinómom ako aj z kontrolnej skupiny pacientov s benignou formou lézií. Tkanivo bolo odoberané pacientom hospitalizovaným na I. Chirurgickej klinike, UNLP v Košiciach a následne spracované elektroforetickou metódou želatínovej zymografie.

Potvrdili sme až 3.6 násobne vyšší výskyt karcinómu u mužského pohlavia. Zaznamenali sme vyššie hodnoty MMP-9 v sére aj v tkanive v skupine pacientov v II. štádiu oproti skupine pacientov v III. štádiu. Potvrdili sme štatisticky významné zhoršené prežívanie pacientov vo vyšších štádiách ochorenia. V sledovanom súbore 60 pacientov s dokázaným kolorektálnym karcinómom

sme zaznamenali úmrtie v 11 prípadoch, čo predstavovalo 18.33%. V nami sledovanom súbore sme nepotvrdili stúpajúce hodnoty hladiny MMP-9 so zvyšujúcim sa štádiom kolorektálneho karcinómu. Výsledky teda nepotvrďujú koncept, že hladiny MMP-9 ako v sére tak aj v samotnom tkanive kolorektálneho karcinómu možno využiť ako potencionálny biomarker daného ochorenia.

Kľúčové slová: karcinogenéza; kolorektálny karcinóm; *matrixová metaloproteináza*

ABSTRACT

Colorectal cancer is currently a major medical and social problem that affects people of all ages and ethnic groups. It is the most common malignant tumor of the digestive system. Tumor cells, including colorectal cancer cells, can produce and secrete *matrix metalloproteinases* that play a role in tumor invasion and metastasis.

The aim of this study was to determine whether *matrix metalloproteinase-9* – MMP-9 – levels would be significantly elevated in patients with colorectal cancer and whether MMP-9 detected in serum could be used in screening for colorectal cancer.

This work aimed to point out the importance of MMP-9 in patients with colorectal cancer. We evaluated

group consist of 90 patients with verified colorectal cancer and patient from control group with benign lesion. Samples were gathered at I. Department of Surgery, UNLP Košice, further evaluated by electrophoretic gelatin zymography.

We confirmed up to 3.6 times higher incidence of cancer in male patients. We observed higher serum and tissue MMP-9 values in the stage II group compared to the stage III group. We confirmed a statistically significant impaired survival of patients at higher stages of the disease. In a group consisting of 60 patients with proven colorectal cancer, we observed death in 11 cases, which accounted for 18.33%.

In our study group, we did not confirm increasing levels of MMP-9 with increasing stage of colorectal cancer. The results do not support the concept that MMP-9 levels both in serum and in colorectal cancer tissue itself can be used as a potential biomarker of the disease.

Key words: carcinogenesis; colorectal cancer; *matrix metalloproteinase*

ÚVOD

Kolorektálny karcinóm sa celosvetovo dostal v ostatných rokoch na popredné miesta vo výskyte onkologických ochorení. V incidencii zhubných ochorení na Slovensku je u mužov na prvom a u žien po karcinóme prsníka na druhom mieste. Vzrastajúci trend výskytu tohto ochorenia v našej populácii pretrváva niekoľko desaťročí. Slovenská republika sa v roku 2012 v odhadoch Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) zaradila na prvé miesto v celosvetovom rebríčku výskytu zhubných nádorov kolorekta. Ide o multifaktoriálne ochorenie, ktoré vzniká malígnou transformáciou buniek epitelu hrubého čreva a rekta. Deviatim z desať zhubných nádorov kolorekta predchádza benígny adenóm, ktorý sa považuje za prekancerózu. Najväčšie riziko rozvoja kolorektálneho karcinómu je pozorované u pacientov s genetickými predispozíciami alebo so sporadickými adenomatóznymi polypmi. Adenomatózne polypy sú neoplastické tumory, ktoré majú potenciál prechodu do invazívneho adenokarcinómu hrubého čreva alebo konečníka. Aj napriek pokrokom v liečbe, kolorektálny karcinóm má veľmi zlú prognózu, a preto je nevyhnutné detegovať nové diagnostické a prognostické biomarkery, ktoré by uľahčili, prípadne spresnili včasnú diagnostiku.

Nádorové bunky, vrátane buniek kolorektálneho karcinómu sú schopné tvorby sekrécie špecifických endopeptidáz, matrixových metaloproteináz (MMP), ktoré hrajú úlohu v nádorovej invázii a metastázovaní. Kolorektálny karcinóm je často sprevádzaný vyššou hladinou matrixových metaloproteináz ako aj vyššou hladinou ich prirodzených tkanivových inhibítorov (TIMPs).

DIAGNOSTIKA KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU

Aj napriek pokrokom v chirurgickej a onkologickej liečbe sa mortalita kolorektálneho karcinómu v posledných desaťročiach podstatne nemení. Vyliečiť sa darí asi 35-40% pacientov. Jediným efektívnym spôsobom, ako znížiť mortalitu, je prevencia a včasná diagnostika (Urbana, 2008; Kiss, 2011).

Pri diagnostike kolorektálneho karcinómu využívame anamnézu, fyzikálne vyšetrenie vrátane digitálneho vyšetrenia konečníka, zobrazovacie a laboratórne diagnostické metódy. Zo zobrazovacích vyšetrovacích modalít sa využíva USG brucha, počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR), CT kolonografia, endorektálna ultrasonografia (EUS), pozitronová emisná tomografia (PET) (Krupa, 2006; Kavabayraktar, 2010; Blahová, 2013).

Nádorové markery sú nádorové antigény, ktoré tvoria tumory a v malom množstve ich uvoľňujú do cirkulácie. Vo všeobecnosti vysoké predoperačné hodnoty markerov považujeme za nepriaznivý prognostický faktor. Pri diagnostike kolorektálneho karcinómu má najväčší význam karcinoembryonálny antigén (CEA). Vhodné doplnkové markery sú tkanivový polypeptický antigén (TPA) a Ca 19-9. Predoperačne zvýšené hodnoty CEA korelujú viac s veľkosťou primárneho nádoru a stupňom postihnutia lymfatických uzlín, zatiaľ čo hodnoty Ca 19-9 sú vyššie u pacientov s metastatickým postihnutím (Krupa, 2013).

Nádorové bunky, vrátane buniek kolorektálneho karcinómu, sú schopné tvorby a sekrécie MMP, špecifických endopeptidáz, ktoré hrajú úlohu v nádorovej invázii a metastázovaní. Keďže MMP predstavujú mnohopočetnú skupinu, významným krokom bol objav MMP špecifickej pre kolorektálny karcinóm, a to matrixovej metaloproteinázy 9.

EXTRACELULÁRNY MATRIX

Extracelulárny matrix (ECM) je možné zjednodušene opísať ako sieť obklopujúcu bunky alebo ako materiál uk-

ladajúci sa v medzibunkovom priestore, ktorý je tvorený prevažne z kolagénu. Vznik ECM bol zásadný pre evolúciu živočíchov. Umožňuje uchytenie buniek, medzibunkovú komunikáciu, pružnosť, má svoju úlohu v bunkovej diferenciácii, migrácii ako aj samotnom raste. Predstavuje väčšinu celkového objemu väčšiny tkanív (V a r g o v á a kol., 2012; K e s s e n e n e b r o c k a kol., 2010; R i c a r d - B l u m, 2011; F i s c h e r a kol., 2019).

Bunky tvoriace tkanivá sú zodpovedné za biosyntézu zložiek ECM, ale rovnako ECM má vplyv na funkciu týchto buniek. Vzájomné interakcie medzi bunkou a ECM sú výsledkom prítomnosti špecifických bunkových receptorov a epitopov (antigénnych determinantov, časti antigénu, ktorý je rozpoznávaný imunitným systémom) umiestnených na molekulách ECM a na povrchoch buniek. Receptory a epitopy zohrávajú dominantnú úlohu nielen v spojení a migrácii buniek, ale aj v regulácii a stimulácii diferenciácie buniek a expresie špecifických proteínov na génovej úrovni. ECM vytvára špeciálne fyziologické mikroprostredie pre ochranu buniek pred škodlivými fyzikálnymi faktormi a uľahčuje prenos signálov (H u s s e y a kol., 2018; A h m e d a F f r e n c h - C o n s t a n t, 2016).

KOLAGÉN

Kolagén je hlavnou štruktúrnou zložkou spojivového tkaniva, ktorá umožňuje udržiavať stabilitu orgánov a podporovať integritu ich štruktúry. V poslednom desaťročí sa výrazne rozšírila znalosť o skupine proteínov a o enzýmoch degradujúcich kolagén. Kolagén je najviac zastúpeným proteínom v ECM. Pozostáva z troch reťazcov α v trojitej špirále. Pre stabilizáciu kolagénovej štruktúry je dôležitý vysoký obsah glycínu, pretože umožňuje tvorbu vodíkových mostíkov a tvorbu priečných väzieb (Z h u a kol., 2018; H e i n o a kol., 2009; L e i t i n g e r, 2011). U stavovcov je známych 28 členov superrodiny kolagénov označovaných rímskymi číslicami (I-XXVIII), pričom ich spoločným štruktúrnym znakom je práve prítomnosť trojitej špirály. Degradácia kolagénu ako jednej zo základných zložiek ECM je veľmi dôležitým procesom vo vývoji, morfogénéze, prestavbe a oprave tkanív. Je prísne regulovaná vo fyziologických podmienkach a jej dysregulácia v zmysle nadmernej degradácie patrí medzi príčinné súvislosti chorôb, ako je reumatoidná artritída, nefritída, chronické vredy a fibróza, kardiovaskulárne poruchy (hypertenzia, ateroskleróza) ako aj tvorba, rast a šírenie nádoru (H e i n o a kol., 2009; L e i t i n g e r, 2011). Ako všetky

proteíny aj kolagény sú v organizme degradované a resynetizované. Denaturovaný kolagén sa nazýva želatína. Tá môže byť ďalej degradovaná prostredníctvom *želatináz*. Hlavnými predstaviteľmi enzýmov s kolagénolytickou aktivitou sú *matrixové metaloproteínázy*.

MATRIXOVÉ METALOPROTEINÁZY

Matrixové metaloproteínázy, tiež nazývané *matrixíny* alebo *kolagenázy stavovcov*, sú na zinku závislé proteíny a peptidové hydrolázy, ktoré tvoria samostatnú rodinu metaloproteínov (T a l l a n t a kol., 2010; A n d r e i n i a kol., 2006; B a s s i o u n i a kol., 2021). Metaloproteín je všeobecný termín pre proteín obsahujúci ión kovu, ktorý je v pozícii kofaktora. Odhaduje sa, že asi polovica všetkých ľudských proteínov patrí medzi metaloproteíny a ión kovu je nevyhnutný pre správne vykonávanie funkcií proteínu (A n d r e i n i a kol., 2006). MMP sú vysoko homológne, multidoménné enzýmy obsahujúce ión zinku v katalytickej oblasti, ktoré sú schopné degradovať rôzne zložky medzibunkovej hmoty (C u i, 2017; L a r o n h a a C a l d e i r a, 2020; C e r o f o l i n i a kol., 2019). Prvý identifikovaný enzým v tejto skupine bol *kolagenáza-1* (teraz označovaná ako MMP-1), ktorú v roku 1962 objavili Gross a Lapiere v experimente na tkanivovom materiáli z chvosta žubrienky severoamerického druhu žaby *Pana catesbiana*. Kolagenáza umožňuje distribúciu veľkého množstva kolagénu v chvoste žubrienky počas premeny, čo uľahčuje transformáciu tela na dospelého jedinca (G r o s s a L a p i e r e, 1962; K l e i n a kol., 2010; I s a a c s o n a kol., 2017).

Expresia génov MMP sa pozoruje v bunkách spojivového tkaniva, predovšetkým vo fibroblastoch ale aj v neutrofiloch, makrofágoch a endotelových bunkách. Expresia MMP sa udržiava v tkanivách na konštantnej nízkej úrovni. Aktivácia a inhibícia MMP je založená na kaskáde kontrolovaných procesov. Faktory, ktoré zvyšujú expresiu MMP sú: zápalové cytokíny (interleukín-1, interleukín-6, tumor nekrotizujúci faktor α -TNF α), epidermálny rastový faktor (EGF), rastový faktor odvodený z krvných doštičiek (PDGF), transformujúci rastový faktor (TGF β) a základný fibroblastový rastový faktor (bFGF). Naopak, expresia inhibítorov MMP zahŕňa: kortikosteroidy, kyselinu retinovú, heparín a interleukín-4. Proteolytické vlastnosti MMP sú kontrolované počas aktivácie neaktívnych katalytických proenzýmov tkanivovými inhibítormi metaloproteáz (TIMP). V krvnej plazme sú inhibítormi α 1-antiproteáza a α 2-makroglobulín. V tkanivách boli doteraz extrahované

Obrázok 1 Štruktúra MMP (Vargová a kol., 2012)

štyri TIMP (Aparicio a kol., 1999; Li a kol., 2005; Baker a kol., 2003; Heslin a kol., 2001; Islekkel a kol., 2007; Curran a kol., 2004).

- Pridaná transmembránová doména s malou cytoplazmatickou C-koncovou doménou, ktorá je prítomná iba u MMP-14,-15,-16 a -24 (Laroha, 2020).

ŠTRUKTÚRA MMP

Najbežnejšími štruktúrnymi znakmi MMP sú (Obrázok 1):

- Signálny N je koncový peptid s premenlivou dĺžkou, ktorý je zameraný na sekréciu peptidu.
- Pro-doména, ktorá udržuje enzým neaktívny, pričom po aktivácii MMP je táto oblasť odstránená. Obsahuje cysteín.
- Katalytická doména, ktorá obsahuje zinok viažucu sekvenciu, ktorá je zodpovedná za proteolytickú aktivitu.
- Na prolín bohatý „linker“ („spojovník“), ktorý spája katalytickú doménu s hemopexínovou doménou.
- Doména podobná hemopexínu, ktorá je nevyhnutná pre degradáciu kolagénu na trojitú špirálu, rozpoznanie a následná katalytická degradácia fibrilárneho kolagénu. Jediné MMP, ktoré nemajú túto doménu sú MMP-7, MMP-23 a MMP-26.

Pre účinnosť MMP sa vyžadujú ióny zinku v katalytickom mieste a ich proteolytická aktivácia, pretože sú syntetizované ako neaktívne zymogény. Pri proteolytickom štiepení sa pro-peptidová doména destabilizuje a interakcia medzi Zn²⁺ a cysteínom narušuje, čo mení neaktívny zymogén na aktívnu formu MMP.

V nasledujúcej tabuľke () sú uvedené MMP s prominentným postavením pri kolorektálnom karcinóme (Jonsson a kol., 2018; Urushibara a kol., 2018; Emara a kol., 2009; Shi a kol., 2013).

VÝSLEDKY

Na I. Chirurgickej klinike UPIŠ LF a UNLP v Košiciach bola v období od 01.05.2018 do 31.08.2019 vykonaná prospektívna štúdia, ktorej cieľom bolo meranie a následné vyhodnotenie matrixovej metaloproteázy-9, u pacientov

MMP	Názov	Úloha v CRC
MMP-1	Kolagenáza-1	Expresia koreluje s CRC inváziou a metastázami
MMP-2	Želatináza A	Expresia koreluje s CRC inváziou
MMP-7	Matrylín	Expresia koreluje s CRC bunkovou proliferáciou, inváziou, metastázami
MMP-9	Želatináza B	Expresia koreluje s CRC inváziou a metastázami
MMP-12	Metalloelastáza	Expresia koreluje so zníženým rastom CRC a zvýšeným prežitím
MMP-13	Kolagenáza-3	Expresia koreluje so zníženým CRC prežitím

Tabuľka 1 MMP s prominentným postavením pri CRC (Falk a kol., 2018)

s kolorektálnym karcinómom. Cieľom predloženej práce bolo zistiť, či hodnoty MMP-9 budú signifikantne zvýšené u pacientov s karcinómom hrubého čreva a konečníka a či by bolo možné používať MMP-9 zisteného v sére ako skrining pre kolorektálny karcinóm. Do sledovaného súboru boli zaradení pacienti, ktorí boli v danom období operovaní s diagnózou kolorektálny karcinóm. Počas daného obdobia boli sledované a vyhodnotené hladiny MMP-9 aj v kontrolnej skupine pacientov operovaných na I. Chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach v rovnakom období od 01.05.2018 - 31.08.2019 s diagnostikovanými benignými ochoreniami hrubého čreva a konečníka.

V nami sledovanom súbore pacientov bolo 60 pacientov s histologicky potvrdenou diagnózou karcinóm hrubého čreva alebo konečníka a 30 pacientov s benignými ochoreniami hrubého čreva alebo konečníka. V súbore bolo 33 žien (37%) a 57 mužov (63%), s priemerným vekom 65 rokov. V skupine s malígnym ochorením bolo 60 pacientov s priemerným vekom 67 rokov, prítomných bolo 16 žien a 44 mužov. Pacientov s benigným ochorením bolo 30 s priemerným vekom 65 rokov, 17 žien a 13 mužov. Pri porovnávaní vekového zastúpenia pacientov v benígnej a malígnej skupine sme nezistili štatisticky významný rozdiel. V sledovanej skupine sme zaznamenali vyšší výskyt malígneho ochorenia, karcinómu u mužov, $p < 0.005$. Pomocou binárnej logistickej regresie sme potvrdili až 3.6 násobne vyšší výskyt karcinómu u mužského pohlavia.

Pacienti s potvrdenou diagnózou kolorektálny karcinóm boli rozdelení do štyroch skupín, podľa štádia ochorenia. V prvom štádiu ochorenia bolo 12 pacientov, v druhom 24 pacientov, v treťom štádiu 18 pacientov a vo štvrtom bolo operovaných 6 pacientov.

U všetkých sledovaných pacientov po odstránení tumoru počas operácie boli odobraté vzorky z tkaniva tumoru. Z nádorového tkaniva bolo stanovené MMP-9 (Tabuľka 2). Súčasne bola stanovená hladina MMP-9 v krvnom sére pacientov, ktoré bolo odobraté ráno v deň operácie (Tabuľka 3). Hodnoty boli vyhodnotené pomocou metódy ELISA v spolupráci s pracovníkmi z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF.

V nami sledovanom súbore pacientov s benigným ochorením a malígnym ochorením sme potvrdili štatisticky významný rozdiel v hodnotách MMP-9 v tkanivách a v krvnom sére, $p < 0.01$. Pri vyhodnotení hodnôt MMP-9 v skupine

Pacienti	n	Priemer ng·mL ⁻¹	Smerodajná odchýlka ng·mL ⁻¹
Benígne ochorenia HČ+K	30	164.99	137.14
Karcinóm HČ+K – I. štádium	12	315.65	238.73
Karcinóm HČ+K – II. štádium	24	470.74	497.88
Karcinóm HČ+K – III. štádium	18	252.47	272.12
Karcinóm HČ+K – IV. štádium	6	1012.63	304.92
Celý súbor pacientov	90	340.62	379.03

Tabuľka 2: Sledovanie hodnôt MMP-9 v tkanivách u pacientov s benigným ochorením hrubého čreva a konečníka a karcinómom hrubého čreva a konečníka (HČ+K)

Pacienti	n	Priemer ng·mL ⁻¹	Smerodajná odchýlka ng·mL ⁻¹
Benígne ochorenia HČ+K	30	77.26	94.33
Karcinóm HČ+K – I. štádium	12	288.19	403.45
Karcinóm HČ+K – II. štádium	24	367.89	95.19
Karcinóm HČ+K – III. štádium	18	157.35	119.46
Karcinóm HČ+K – IV. štádium	6	543.37	527.03
Celý súbor pacientov	90	229.98	254.61

Tabuľka 3: Sledovanie hodnôt MMP-9 v sére u pacientov s benigným ochorením hrubého čreva a konečníka a karcinómom hrubého čreva a konečníka (HČ+K)

s kolorektálnym karcinómom v skupinách rozdelených podľa jednotlivých štádií sme nepotvrdili štatisticky signifikantný rozdiel. Zaznamenali sme vyššie hodnoty MMP-9 v sére aj v tkanive v skupine pacientov v II. štádiu oproti skupine pacientov v III. štádiu.

V sledovanom súbore pacientov sme sledovali prežívanie pacientov. Pri vyhodnotení mediánu prežívania sme zaznamenali medián prežívania v I. štádiu 30 mesiacov, v II. štádiu 25 mesiacov, v III. štádiu 23 mesiacov a v IV. štádiu 18 mesiacov. Potvrdili sme štatisticky významné zhoršené prežívanie pacientov vo vyšších štádiách ochorenia, $p < 0.01$. V skupine pacientov s dokázaným kolorektálnym karcinómom sme v priebehu 4-ročného sledovania zaznamenali úmrtie v 11 prípadoch, čo predstavovalo 18.33%.

DISKUSIA

Experimentálne štúdium nádorovej invázie a metastáz identifikovala MMP ako kľúčové pri šírení nádoru. Štúdie využívajúce prírodné a syntetické inhibítory MMPs poskytli presvedčivý dôkaz, že aktivita MMP môže indukovať alebo zvýšiť prežitie nádoru, inváziu a metastázy. Schopnosť MMP degradovať proteíny ECM je hlavným mechanizmom, ktorým MMP podporujú vývoj nádoru. Proteolytický rozklad zdravého tkaniva uľahčuje extravazáciu cirkulujúcich nádorových buniek (N a j a f i a kol., 2019).

MMP-9 bola študovaná ako potenciálny prognostický biomarker kolorektálneho karcinómu. Viaceré štúdie poukazujú na stúpajúce hladiny MMP-9 so zvyšujúcim sa štádiom kolorektálneho karcinómu. Cho a kol., 2007 zistili, že zvýšené farbenie MMP-9 v primárnych nádoroch je nezávislým markerom zlej prognózy. Plazmatické hladiny MMP-2 a MMP-9 boli signifikantne zvýšené u pacientov s kolorektálnym karcinómom a u pacientov s adenomatóznymi polypmi a po resekciách nádoru sa pozorovalo významné zníženie oboch, čo naznačuje ich potenciál ako markerov terapeutической účinnosti (C h o a kol., 2007). V ďalšej štúdií Herszényi a kol., 2008 potvrdili, že expresia MMP-9 v CRC bola významne vyššia v porovnaní s adenómami alebo normálnou sliznicou. Signifikantne vyššia expresia MMP-9 bola pozorovaná u adenómov s dyspláziou vysokého stupňa v porovnaní s inými adenómami alebo normálnym hrubým črevom (H e r z s é n y i a kol., 2008). Mroczko a kol., 2010 merali sérové hladiny MMP-9 a zistili, že sérové hladiny všetkých testovaných proteínov boli významne vyššie u pacientov s CRC ako u zdravých jedincov (M r o c z k o a kol., 2010). Svagzdys a kol., 2011

skúmali prognostickú hodnotu expsie matrixových metaloproteináz (MMP-2 a MMP-9) a ich inhibítorov (TIMP-2 a TIMP-3) pri karcinóme rekta na predikciu prežitia pacientov. Bola vykonaná retrospektívna analýza klinicko-patologických nálezov 64 pacientov. Počas sledovania zomrelo 28 pacientov. Zosnulí pacienti preukázali signifikantne vyššiu expresiu MMP-9 a nižšiu expresiu TIMP-3 v parenchýme karcinómu v porovnaní s preživšími (S v a g z d y s a kol., 2011). Ďalšia retrospektívna štúdia, ktorú vykonali Ruan a kol., 2020 bola zameraná na skúmanie stavu expsie želatínázy u pacientov s rakovinou konečníka a na skúmanie ich prognostickej hodnoty na prežitie. Zaradených bolo 60 pacientov, ktorí podstúpili pooperačnú adjuvantnú chemorádioterapiu pre karcinóm rekta II. a III. štádia. Pozitívna expresia MMP-9 bola pozorovaná u 70 % nádorov. Celkové prežívanie bolo znížené u zle diferencovaných nádorov a nádorov s pozitívnou expresiou MMP-9. Expesia MMP-9 bola pozorovaná v nádoroch pacientov so štádiom II a III rektálneho karcinómu v porovnateľných hodnotách a bola charakterizovaná zlým celkovým prežívaním (R u a n a kol., 2020). Mnohé iné štúdie potvrdzujú predpoklad využitia MMP-9 ako biomarkera v skríningu kolorektálneho karcinómu.

ZÁVER

Kolorektálny karcinóm je najčastejším nádorom tráviaceho traktu a celosvetovo patrí medzi najčastejšie nádory vôbec. Stratégia liečby kolorektálneho karcinómu by mala výrazným spôsobom podporiť skríning kolorektálneho karcinómu, teda diagnostiku asymptomatického ochorenia. V tomto štádiu je kurabilita dosiahnutá často len endoskopickým či resekcijným výkonom. Výsledky radikálnej liečby včasných štádií ochorenia sú dramaticky lepšie než v prípade pokročilého ochorenia a liečba je tiež menej nákladná, bez následnej chemoterapie či biologickej liečby. Skríning a včasná detekcia CRC tak zostávajú klinickou výzvou, čo zdôrazňuje potrebu identifikovať nové biomarkery na pomoc pri diagnostike CRC. Nádorové bunky, vrátane buniek kolorektálneho karcinómu sú schopné produkcie a sekrécie špecifických *endopeptidáz*, *matrixových metaloproteináz*, ktoré hrajú úlohu v nádorovej invázii a metastázovaní.

Keďže MMP predstavujú mnohopočetnú skupinu, významným krokom bolo objavenie MMP špecifických pre kolorektálny karcinóm. Sú nimi MMP-2 a MMP-9. Tie sú dnes pokladané za potenciálne biomarkery tohto ochorenia a v budúcnosti sa bude klásť dôraz na ich zavedenie

do klinickej praxe. Na vyhodnotenie prínosu stanovenia týchto parametrov ako prognostických alebo prediktívnych biomarkerov na skríning, diagnostiku a sledovanie pacientov sú potrebné ďalšie štúdie. To môže zlepšiť diagnostické a terapeutické stratégie.

LITERATÚRA

- Ahmed M, Ffrench-Constant C. (2016):** Extracellular Matrix Regulation of Stem Cell Behavior. *Current Stem Cell Reports.*; 2:197-206. doi: 10.1007/s40778-016-0056-2.
- Andreini C., Banci L., Bertini I. (2006):** et al. Zinc through the three domains of life. *Journal of Proteome Res.* 2006; 5 (11): 3173-3178. doi: 10.1021/pr0603699.
- Aparicio T., Kermoryant S., Dessirier V. et al. (1999):** Matrix metalloproteinase inhibition prevents colon cancer peritoneal carcinomatosis development and prolongs survival in rats. *Carcinogenesis.*; 20 (8): 1445-1451. doi: 10.1093/carcin/20.8.1445.
- Baker E.A., Leaper D.J. (2003):** The plasminogen activator and matrix metalloproteinase systems in colorectal cancer: relationship to tumour pathology. *Eur J Cancer.*; 39(7): 981-988. doi: 10.1016/s0959-8049(03)00065-0.
- Bassiouni W., Ali M.A., Schulz R.:** Multifunctional intracellular matrix metalloproteinases: implications in disease *FEBS J* 288(24): 7162-7182. doi: 10.1111/febs.15701.
- Bláhová B. (2013):** Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára. *Via pract.* 10 (5): 187-190.
- Cerofolini L., Fragai M., Luchinat C. (2019):** Mechanism and inhibition of matrix metalloproteinases. *Curr Med Chem.* 26: 2609-2633. doi: 10.2174/0929867325666180326163523.
- Cho Y.B., Lee W.Y., Song S.Y. et al. (2007):** Matrix metalloproteinase 9 activity is associated with poor prognosis in T3 – T4 node – negative colorectal cancer. *Human Pathology*; 38(11):1603-1610. doi: 10.1016/j.hum-path.2007.03.018.
- Cui N. (2017):** Biochemical and biological attributes of matrix metalloproteinases. *Prog Mol Biol Transl Sci.* 147: 1-73. doi: 10.1016/bs.pmbts.2017.02.005.
- Curran S., Dundas S.R., Buxton J. et al. (2004):** Matrix metalloproteinase / Tissue inhibitors of matrix metalloproteinase phenotype identifies poor prognosis colorectal cancers. *Clin Cancer Res.*; 10: 8229-8234. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-04-0424.
- Emara M., Chlung P., Grabowski K. et al. (2009):** Serum levels of matrix metalloproteinase – 2 and - 9 and conventional tumor markers [CEA and Ca 19-9] in patents with colorectal and gastric cancers. *Clin Chem Lab Med.*; 47 (8): 993-1000. doi: 10.1515/CCLM.2009.212.
- Falk P., Jonsson A., Swartling T. et al. (2018):** Role of matrix metalloproteinases in tumour invasion: immunohistochemistry of peritoneum from peritoneal carcinomatosis. *Medical Oncology.* 35(5): 64. doi: 10.1007/s12032-018-1122-7.
- Fischer T., Senn N., Riedl K. (2019):** Design and Structural evolution of Matrix Metalloproteinase Inhibitors. *Chemistry A European Journal*; 25 (34): 7960-7980. doi: 10.1002/chem.201805361.
- Gross J., Lapiere Ch.M. (1962):** Collagenolytic activity in amphibian tissues: A tissue culture assay. *Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America.*; 48 (6): 10,14-1022. doi: 10.1073/pnas.48.6.1014.
- Heino J., Huhtala M., Käpylä J. et al. (2009):** Evolution of collagen- based adhesion systems. *Int J Biochem Cell Biol.*; 41 (2): 341-348. doi: 10.1016/j.bio-cel.2008.08.021.
- Hersényi L., Sipos F., Galamb O. et al. (2008):** Matrix metalloproteinase-9 expression in the normal mucosa – adenoma – dysplasia – adenocarcinoma sequence of the colon. *Pathol. Oncol. Res.*;14(1):31-37. doi: 10.1007/s12253-008-9004-5.
- Heslin M., Yan J., Johnson M.R. et al. (2001):** Role of matrix metalloproteinases in colorectal carcinogenesis. *Annals of Surgery.*; 233 (6): 786-792. doi: 10.1097/00000658-200106000-00008.
- Hussey G. S., Dziki J. L., Badylak S. F. (2018):** Extracellular matrix-based materials for regenerative medicine. *Nature Reviews Materials.*; 3: 159-173.
- Isaacson J.K., Jensen M.M., Subrahmanyam N.B. (2017):** Matrix metalloproteinases as targets for controlled delivery in cancer: An analysis of upregulation and expression. *Journal of Controlled Release.*; 259: 62-75. doi: 10.1016/j.jconrel.2017.01.034.
- Islekel H., Oktay G., Terzi C. et al. (2007):** Matrix metalloproteinase - 9, - 3 and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase - 1 in colorectal cancer: relationship to clinicopathological variables. *Cell Biochem Funct.*; 25: 433-441. doi: 10.1002/cbf.1325.

- 21. Jonsson A., Hjalmarsson G., Falk P. et al. (2018):** Stability of matrix metalloproteinase – 9 as biological marker in colorectal cancer [online]. *Medical Oncology*. 35(4): 50. doi: 10.1007/s12032-018-1109-4.
- 22. Kav T., Bayraktar Y. (2010):** How useful is rectal endosonography in the staging of rectal cancer? *World J Gastroenterology*. 16 (6): 691-697. doi: 10.3748/wjg.v16.i6.691.
- 23. Kessenbrock K., Plaks V., Werb Z. (2010):** Matrix metalloproteinases: Regulators of the Tumor microenvironment. *Cell*. 141 (1): 52-67. doi: 10.1016/j.cell.2010.03.015.
- 24. Kiss I. (2011):** Kolorektálny karcinóm – slovo úvodem. *Onkologie*. 5 (5): 260.
- 25. Klein T., Bischoff R. (2010):** Physiology and pathophysiology of matrix metalloproteinases. *Amino Acids*. 41(2): 271-290. doi: 10.1007/s00726-010-0689-x.
- 26. Kroupa K. (2006):** Chirurgické riešenie metastáz kolorektálneho karcinómu v pečeni. *Onkológia*. 1 (2): 106-111.
- 27. Kroupa K. (2013):** Zásady a možnosti chirurgickej liečby kolorektálneho karcinómu. *Onkologie*.; 7(4): 42-50.
- 28. Laronha H., Caldeira J. (2020):** Structure and function of human matrix metalloproteinases. *Cells*.; 9 (5): 1076. doi: 10.3390/cells9051076.
- 29. Leitinger B. (2011):** Transmembrane collagen receptors. *Annu Rev CellDev Biol*.;27: 265-290. doi: 10.1146/annurev-cellbio-092910-154013.
- 30. Li B.H., Zhao P., Liu S.Z. et al. (2005):** Matrix metalloproteinase – 2 and tissue inhibitor of metalloproteinase – 2 in colorectal carcinoma invasion and metastasis. *World J of Gastroenterology*.; 11 (20): 3046-3050. doi: 10.3748/wjg.v11.i20.3046.
- 31. Mroczko B., Groblewska M., Okulyzk B. et al. (2010):** The diagnostic value of matrix metalloproteinase 9 (MMP – 9) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase 1 (TIMP – 1) determination in the sera of colorectal adenoma and cancer patients. *Int J Colorectal Dis*.; 25: 1177 – 1184. doi: 10.1007/s00384-010-0991-9
- 32. Najafi M., Farhood B., Mortezaee K. (2019):** Extracellular matrix stiffness and degradation as cancer drivers. *J Cell Biochem*.;120(3):2782-2790. doi: 10.1002/jcb.27681.
- 33. Ricard-Blum S.:** The Collagen family. *Cold Spring Harb Perspect Biol*. 2011; 3 (1). doi: 10.1101/cshperspect.a004978.
- 34. Ruan P., Gu Y., Zhou H. et al. (2020):** Expression and clinical significance of CD74 and MMP-9 in colon adenocarcinomas. *J Boun*.;25(2):927-932.
- 35. Shi M., Yu B., Gao H. et al. (2013):** Matrix metalloproteinase 2 overexpression and prognosis in colorectal cancer: a meta – analysis. *Mol Biol Rep*.; 40: 617-623. doi: 10.1007/s11033-012-2100-3.
- 36. Svagzdys S., Lesauskaite V., Pangonyte D. et al. (2011):** Matrix metalloproteinase-9 is a prognostic marker to predict survival of patients who underwent surgery due to rectal carcinoma. *Tohoku Journal of Experimental Medicine*. 223(1):67-73. doi: 10.1620/tjem.223.67.
- 37. Tallant C., Marrero A., Gomas-Rüf. X. (2010):** Matrix metalloproteinases: fold and function of their catalytic domains. *Biochimica et Biophysica Acta*.; 1083 (1): 20-28. doi: 10.1016/j.bbamcr.2009.04.003.
- 38. Urban O. (2008):** Diagnostika kolorektálneho karcinómu. *Onkologie*. 2 (1): 9-11.
- 39. Urushibara F., Shiozawa E., Miyachi H. et al. (2018):** Expression of matrix metalloproteinase – 7 correlates with the invasion of T1 colorectal carcinoma. *Oncology Letters*.; 15: 3614-3620. doi: 10.3892/ol.2018.7746.
- 40. Vargová V., Pytliak M., Mechírová V. (2012):** Matrix Metalloproteinases; 103: 1 – 33. doi: 10.1007/978-3-0348-0364-9_1.
- 41. Zhu J., Hoop C.L., Case A.A. et al. (2018):** Cryptic binding sites become accessible through surface reconstruction of the type I collagen fibril. *Scientific Report*.8: 16646. doi: 10.1038/s41598-018-34616-z.